

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirezayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Khurshida Narkhodjayeva

University of Economics and Pedagogy
associate professor, doctor of philological sciences
xurshida_narxodjayeva@mail.ru
Student **J. Ismatova**

TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235641>

ABSTRACT

This article discusses consubstantial terms. In our article, such terms are called co-essential terms and were explained on the basis of examples. It was explained on the basis of the analysis that the understanding of the meaning and essence of the terms acquired from the common lexicon, the ease of providing information and understanding to a certain extent not only for the people of the field, but also for the speakers of a certain language, about the phenomena they represent. Terminological lexicography is the demand of the times and the issue of providing it in dictionaries as a mirror of the development of linguistics was explained.

Key words: terminological, lexicography, development, regulation, formation.

Хуршида НарходжаеваСтудент **Дж. Исмадова**

Университет экономики и педагогики
доцент, доктор филологических наук

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕНИ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

АБСТРАКТ

В этой статье рассматриваются единичные термины. В нашей статье такие термины называются сопутствующими терминами и поясняются на примерах. На основе анализа было объяснено, что понимание значения и сущности терминов, приобретаемых из общеупотребительной лексики, простота предоставления информации и понимания в определенной степени не только для людей данной области, но и для самих людей, носителей определенного языка, о явлениях, которые они представляют. Терминологическая лексикография является требованием времени и освещен вопрос ее обеспечения в словарях как зеркале развития языкознания.

Ключевые слова: терминология, лексикография, развитие, регулирование, формирование.

Xurshida Narxodjayeva

Talaba J.Ismatova

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
dotsenti, filologiya fanlari doktori**TERMINOLOGIK LEKSIKOGRAFIYA DAVR TALABI VA TILSHUNOSLIK
TARAQQIYOTI KO'ZGUSIDA****ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada konsubstansial terminlar haqida fikr yuritiladi. Maqolamizda bunday terminlar hamroh mohiyatli terminlar deb nomlanib, misollar asosida yoritildi. Terminlarning umumiste'mol leksikadan o'zlashganlari ma'no-mohiyatining tushunarligi, o'zlari ifodalaydigan hodisalar haqida nafaqat soha kishilari, balki, umuman, muayyan til sohiblari uchun ham ma'lum darajada tushuncha va axborot berishda qulayligi bilan xarakterlanishi tahlillar asosida izohlandi. Terminologik leksikografiya bugungi kunda davr talabi ekanligi va tilshunoslik taraqqiyoti ko'zgusi sifatida lug'atlarda berish masalasi sharhlandi.

Kalit so'zlar: terminologik, leksikografiya, tarqqiyot, tartibga solish, shakllanish.

Kirish (Introduction). Ijodiy tafakkurni rivojlantirish va o'stirishda terminologik leksikografiyaning o'rni beqiyosdir. Tilning terminlarning leksikografiyasi tarkibi o'z rivojlanishi va boyish, o'zgarish jarayonida murakkab ichki qonuniyatlarga amal qiladi. Ushbu qonuniyatlarning xarakterini har bir tilning lengvistik tabiati, grammatik strukturasi, til rivojidagi tarixiy jarayonlar, ijtimoiy muhit, tilning tarqalishi doirasi, darajasi, shuningdek, bu tilning boshqa qardosh va qardosh bo'lmagan tillar bilan o'zaro aloqasi va hamkorligi natijasida yuzaga keluvchi xususiyatlar belgilaydi.

Terminlarning umumiste'mol leksikadan o'zlashganlari ma'no-mohiyatining tushunarligi, o'zlari ifodalaydigan hodisalar haqida nafaqat soha kishilari, balki, umuman, muayyan til sohiblari uchun ham ma'lum darajada tushuncha va axborot berishda qulayligi bilan xarakterlanadi. Agar terminlarning barchasi atamalarining umumiste'mol qo'llanishlardagi ma'nolari bilan ma'lum darajada muvofiq bo'lsa edi, bir tomondan, fan-texnika sohalarning ommaviylashuvi va ommabopligi yanada ortar edi. Shu ma'noda aytish mumkinki, umumiste'mol leksik fondidagi ma'nolaridan uzilmagan, ular bilan qaysidir yo'sindagi denotativ- semantik aloqalarini saqlab qolgan terminlar aslida maxsus sohalarni lisoniy jamiyat vakillari bilan bevosita bog'lab turuvchi vositalardir.

O'zbek tilida ham umumiste'mol, ham undan o'sib chiqqan terminologik ma'nolarni ifodalovchi lug'aviy birliklar borki, biz ularni hamroh mohiyatli terminlar sifatida berishimiz mumkin. Hamroh mohiyatli terminlar terminologik tizim bilan apellyativ leksikani bog'lab turuvchi, til leksikasining uzviyligi va uzluksizligini ta'minlovchi, shu bilan birga, tilning sistemaviyligi qonunini reallashtiruvchi va namoyon qiluvchi hodisalardir. Ayniqsa, bunday terminlar jarayon anglatuvchi atamalar sirasida ancha ko'pligi bilan ajralib turadi. [1]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Hamroh mohiyatli terminlar dunyo tilshunosligida konsubstansial terminlar atamasi bilan yuritiladi. Konsubstansiya termini S.V.Grinev, L.P.Chlegova tadqiqotlarida ko'chma ma'noli termin sifatida beriladi. Olimlarning bu atamani ko'chma ma'noli birliklar sifatida berishi hali ushbu ifodaning terminologik metatilga butunlay o'zlashtirilmaganligi va qo'llanishining ommalashmaganligi, falsafiy tadqiqotlardan tilshunoslik terminlari tizimiga o'tish bosqichini boshidan kechirayotganligi kabi omillar bilan bog'liq bo'lsa kerak.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tilning ijtimoiyligi va uning taraqqiyotidagi tejamkorlik tamoyili hamroh mohiyatli terminlarning mavjudligini ta'minlaydi. Genetik tamoyilga ko'ra, qo'sh mohiyatga ega bo'lmagan terminlar tilda deyarli yo'q, hisobi. Chunki genetik jihatdan biror tilga xos har qanday termin kamida qo'shma'nolidir. Masalan, sof o'zbek tiliga xos bo'lgan va faqat terminologik ma'nogagina ega bo'lgan birorta terminni topish qiyin. Quyida 5 jildli O'zbek tilining izohli lug'atidan (keyingi o'rinlarda O'TIL tarzida qisqartiriladi) olingan sof o'zbekcha hamroh mohiyatli terminlarni shu nuqtai nazardan misol keltiramiz:

“ARIQCHA 1 Kichkina ariq, jilg‘a(cha). Sahnga did bilan rang-barang gullar ekilibdi, ariqchada o‘rta barmoqday suv erinchoqlik bilan.. oqib turibdi. M. Ismoilij, Farg‘ona t.o. 2 tex. Turli detallarning ariqsimon o‘yilgan yeri. Porshen halqasining ariqchasi”[2].

Lug‘atning A harfida 19 ta sof o‘zbekcha leksema hamroh mohiyatli bo‘lib, ularning terminologik ma‘nosi maxsus leksikografik pometa bilan qayd etilgan: tlsh, tex., mat., fiz., iqt kabi. Bu leksemalardan ayrimlarida faqat terminologik ma‘no berilgan bo‘lib, umumiste‘mol ma‘nolari qayd etilmagan:

“AYIRBOSHLASH iqt. Kishilarning mehnat faoliyati yoki mahsulotlarini o‘zaro almashtirishlari”.

“AKSIRISH tib. Organizmning himoya reaksiyalaridan biri. Bunda (aksirganda) burun bo‘shlig‘idagi yot jismlar: chang, yig‘ilib qolgan shilimshiq va b. chiqib ketadi hamda ularning nafas yo‘liga tushishining oldi olinadi”.

“ANIQLANMISH tlsh. Aniqlovchi aniqlab kelgan gap bo‘lagi; atributiv aloqali so‘z birikmasining hokim qismi”.[3]

Buning sababi shundaki, lug‘atda ushbu birliklar terminologik ma‘nosida grammatik shakllangan bo‘lib, umumiste‘molda ular leksemalar hisoblanmaydi va shuning uchun izohli lug‘atda o‘zining maxsus izohiga ega emas. Bu holat mazkur birliklarning ham hamroh mohiyatli ekanligini yo‘qqa chiqarmaydi va ikkinchi mohiyati so‘zshakl qiyofasida nutqda voqelanadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Hamroh mohiyatli terminlarni lug‘atlarda berish va tavsiflash ma‘lum qiyinchiliklarni tug‘diradi. Birinchidan, hamroh mohiyatli terminlarning leksikografik talqinini berishda umumiste‘mol va terminologik ma‘nolarning izohini tartiblash muammosi asosiy masalalardan bo‘lib, ayrim hollarda dastlab terminologik ma‘no berilib, so‘ngra umumiste‘mol ma‘nolar keltiriladi. Masalan, so‘z leksemasini olaylik. O‘zbek tilining 5 jildli izohli lug‘ati 3-jildida qayd etilgan bu so‘zning 8 ta leksikografik ma‘nosi berilgan bo‘lib, ulardan birinchisi, ya‘ni tilshunoslik pometasi bilan berilgan va qolganlari umumiste‘mol ma‘nosi sifatida talqin qilingan:

“SO‘Z 1 tlsh. O‘z tovush qobig‘iga ega bo‘lgan, narsa-hodisalar, jarayonlar, shaxslar, belgi va miqdorlarni, xususiyatlarni, harakat va holatni, aloqa va munosabatlarni nomlash uchun xizmat qiladigan, mustaqil lug‘aviy ma‘noga ega bo‘lgan, shuningdek, turli grammatik ma‘no va vazi-falarda qo‘llanadigan eng muhim til birligi; gapning qurilish materiallari.

2 Biror ma‘no turiga, uslubga oid shunday birlik (tilda, nutqda ifoda vositasi sifatida).

3 So‘zlashuvda, gapda, nutqda shunday vositalardan foydalanish qobiliyati, san‘ati.

4 Maqol; matal; ibora.

5 Gap, gap-so‘z, nutq.

6 Mish-mish gan, ovoza; ig‘vo.

7 O‘git, pand-nasihat, ta‘lim-tarbiya, iltimos yoki buyruq mazmunidagi gap.

8 Va‘da, lafz; azm-qaror”.

Nazarimizda, hamroh mohiyatli bunday birliklarning leksikografik talqinlaridagi har xilliklar ularning hamroh semantik mohiyatlari zichligi, zohiran ularni farqlab bo‘lmasligi, shuningdek, qaysi ma‘noning qaysisidan kelib chiqqanligini aniqlashning mushkulligi kabi omillar bilan belgilanadi.

Tilshunos N.F.Yakovlev ta‘kidlaganidek, “Har bir so‘z qachondir, paydo bo‘lgan vaqtda termin bo‘lgan, ammo har qanday so‘z hozirgi tilda termin bo‘lolmaydi. Terminlar til rivoji davomida yangi texnik kashfiyotlar, yangi siyosiy tushunchalar umumxalq hayotiga kirib borib, ommaviy iste‘mol qilina boshlangani sari maishiy so‘zlarga aylanib boradi. Maishiy so‘zlar bu- yangiligini yo‘qotgan, ammo turmushda saqlanib qolgan terminlar. Maishiy so‘z yana terminga aylanishi mumkin, masalan, «suv» so‘zi maishiy so‘z bo‘lsa-da, kimyoda «suv» modda sifatida tushuniladi”.

Tilshunos V.P.Danilenkoning quyidagi mulohazalari uning N.F.Yakovlev bilan hamfikir ekanligini ko‘rsatadi: “Bu mavzu jihatdan jamiyat, inson, tabiat, hayvonot va o‘simlik dunyosi bilan bog‘liq keng qamrovli qatlamdir. Bu so‘zlar keng umumadabiy va tor maxsus sohalarga tegishlidir. Ularning ifodalanuvchi va ifodalanmishi bir-biriga mos tushadi. Ular semantik ko‘lami, ma‘lumot hajmi va ma‘no turi bilan farqlanadi”[4].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Hamroh mohiyatli leksema-terminlar talqinidagi bunday muammolar yechimiga semasiologik tadqiqotlar asosida borish, ma'nolarning genetik shajarasini tuzish, muammoga asos-hosilaviylik tamoyillari asosida yondashuv leksikografik tadqiqotlarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, izohli lug'atlarda uning, avvalo, keng o'quvchilar ommasiga ham mo'ljallanganligi izohlarda umumiste'mol ma'nolarning ustuvorlashuvini taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. Гринев С.В. Введение в терминоведение. - М.: Московский лицей, 1993. – С.109.
2. Члеговой Л.П. “Консубстанциональные” термины в немецкой терминологии по монтажу и пуско-наладке промышленного оборудования // Научно-техническая терминология. Реферативный сборник. – М., 2001.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдди. Биринчи жилд. А – Дўғов. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. 53-б.
4. Даниленко В.П. Русская терминология. - М.: Наука, 1977. – С.23.
5. Международная анатомическая терминология с грамматикой латинского языка / под общ. ред. Г.В. Петровой. Москва : Олма Медиа Групп, 2019.
6. Х.Нарходжаева. Ўзбек терминологияси.- Қарши, 2022.
7. Н.Т.Ҳотамов,. М.Э.Умархўжаев, Ҳ.А.Дадабоев, И.Х.Садикова, С.Х.Нурматова. Ўзбек тилида лексикография ва терминология масалалари. – Т.,2022.
8. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. -Т.: 2002.
9. Фатуллаева К. Ўзбек тилшунослигида соҳага оид терминологиянинг лексикографик хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 18-20.
10. Kadirovna, Abuzalova Mekhriniso, and Fatullayeva Kamola Rakhmatullayevna. "The Meaning of Terms in Medicine." *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy* 1.2 (2023): 18-20.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000